

Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

A GENERAL DESCRIPTION OF THE NEOLITHIC PERIOD

Tojiyev Sherzod Azamat ugli¹

Samarkand State University

KEYWORDS

Neolithic, lithos, coil,
Kaltaminor culture,
agriculture, livestock, crafts

ABSTRACT

This article provides a general description of the Neolithic period and its unique features.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.13907742**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Doctoral student of the Department of Archaeology, Samarkand State University, Uzbekistan

NEOLIT DAVRIGA UMUMIY TAVSIF

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Neolit, litos, sopol,
Kaltaminor madaniyati,
dehqonchilik, chorvachilik,
hunarmandchilik

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada neolit davri va uning o'ziga xos bol'gan xususiyatlariga umumiy tavsif berilgan.

Neolit davri uzoq davom etgan tosh asrining so'nggi va yakunlovchi bosqichi hisoblanadi. Neolit yunoncha, «neos» - yangi, «litos» - tosh degan so'zlardan tarkib topgan bo'lib, u «yangi tosh» davri degan ma'noni anglatadi. Arxeologiya faniga neolit tushunchasini 1865 yilda ingliz arxeologi Lebbok olib kirgan. Neolit davri miloddan avvalgi 6-4 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Arxeologlar neolit davrining boshlanishini sopol idishlar yasashni kashf etilishi bilan belgilaydi. Neolit davrining ob-havosi hozirgidek bo'lib, iqlim kishilarning keng hududlarga tarqalishi va joylashishi uchun imkon bergan. Natijada keng hududlarga o'rnashgan odamlar guruhi turli tabiiy sharoitga moslashgan va alohida madaniyat yaratgan. Turli geografik muhit va sharoitdan kelib chiqib, ularning mehnat qurollari, uy-ro'zg'or buyumlari turar joylari va ho'jaliklari ham har xil shaklga ega bo'lgan. Bu esa ho'jalikning notekis rivojlanishiga sabab bo'ladi. Janubiy o'lkalarning serhosil erlarida yashagan kishilar ho'jalikning dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik shakllarini rivojlantirgan. Bu davr ho'jaligi ishlab chiqaruvchi ho'jalik deb atalib, unda nafaqat tabiatdan tayyor mahsulotlar o'zlashtirilgan, balki chorvachilik va ziroatchilik orqali ehtiyoj uchun qo'shimcha oziq-ovqatlar yaratilgan. Masalan, hayvonlarni qo'lga o'rgatish orqali chorva mollariga ega bo'linishi; yovvoyi o'simliklarni madaniylash-tirish va boshqoli don ekinlari ekishga o'tish va hakoza. Neolit davrida qabilalarning ko'pchiligi o'troq hayot tarziga o'tadi, doimiy yashash uchun manzillar qura boshlaydi. Manzil va makonlar guvaladan qurilgan turar joylar shaklida bo'lib, deyarli barcha xalqlarda bu xususiyat ko'zga tashlanadi. Avvalgidek daydib yurish, yangi-yangi ov makonlari qidirib ko'chib yurishga barham beriladi. Endi doimiy erto'lalar, kulbalar yasash, loydan, zuvaladan uy qurish, neolit davri jamoasining asosiy odatiga, turmush tarziga aylanib boradi. Shunday qilib, doimiy o'troqlik xo'jaligi paydo bo'ladi. Jamiyatda urug'ning ahamiyati ortib, u o'ziga xos munosabatda namoyon bo'ladi. Neolit davrida urug' jamoalarining qarorgohlari ham shakllanadi. O'troq hayot tarzi mehnat qurollarining takomillashuvini tezlashtiradi. Neolit davri kishilari qayerda, qaysi sharoitda yashamasin, ularning qurollari mezolit davri qurollariga nisbatan rivojlangan. Kishilik tarixining neolit davri qurollarni ishlash silliqlash, pardozlash, arralash, parmalash usullarining ixtiro etilishi, ibtidoiy ishlab chiqaruvchi kuchlarning oldingi davrlarga nisbatan tezroq rivojlanishiga olib keldi. Neolit davrida tosh xom ashyosining xususiyatlari yaxshi o'zlashtirilishi natijasida shakl va vazifa doirasi har xil bo'lgan yangidan yangi mehnat qurollari yaratiladi. Tosh qurollar orasida tosh boltalar, ponalar, tosh teshalar, iskanalar paydo bo'ladi. Neolit davrida tosh boltalar keng tarqalgan.

Pardozlangan tosh boltalar o'rmon kesishda, uy qurilish ishlarida, ovchilikda o'zining tengi yo'q jangovor qurol ekanligini ko'rsatdi. Neolit davrida barcha og'ir yumushlar ana shu tosh boltalar orqali bajarilar edi. Neolitda parrakchalar, qadamalar, nayza va kamon o'qlarining uchlari, pichoq, teshgich, parmalar, yorma toshlar, o'roq-randalalar va boshqa qurollar takomillashgan. Neolit davri so'nggi urug'chilik jamiyatiga xos bo'lib, bu davrda erkaklarning o'rni tobora orta boshlaydi. Chunki xo'jalikning rivojlanishi erkaklar mehnati bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni kengayib borayotgan xo'jalik yumushlarini bajarishga ayollar ulgura olmay qoladi; xo'jalikning unumdor shakllari (chorvachilik va dehqonchilik) tobora ko'proq e'tibor va ish kuchini talab qilgan. Natijada urug' ichida, xususan oilada o'ziga xos mehnat taqsimoti shakllanadi. Demak, barcha yumushlar – moddiy ehtiyojni qondirish, ortib borayotgan zarurat uchun oziq-ovqat zahiralari tayyorlash ayollardan erkaklar qo'lga o'tadi. Ijtimoiy hayotda erkaklarning roli ortib borishi oilada erkakning hukmronligiga olib keladi. Urug' ichida ayollarning hukmron mavqeiga barham beriladi. Endi matriatxat (ona urug'i) o'rnini patriarxat (ota urug'i) egallay boshlaydi. Neolit davrida o'troq turmush tarzi, o'troq ho'jalik janubiy subtropik rayonlarda dehqonchilikning kelib chiqishiga, cho'lli mintaqalarda, azim daryo va ko'l bo'ylarida o'troq ovchilik ho'jaligining qaror topishiga olib keldi. O'troq ho'jalik yuritishning qaror topishi o'z navbatida chorvachilikning ham paydo bo'lishiga olib keldi. Neolit davri turli joylarda turlicha kechgan, ya'ni yer yuzida neolit davri har xil vaqtda paydo bo'lgan va tugagan. Misr va Mesopotamiyani olib qaraydigan bo'lsak rivojlangan bronza davri boshlangan bo'lib, quldorlik davlatlari tarkib topa boshlagan, Shimoliy Yevropada qadimgi odamlar endigina neolit davriga o'ta boshlaganlar, chekka Shimol v shimoli-sharqiy Osiyoda esa paleolit davri davom etayotgan edi. [1]

Neolit davrining eng mashhur madaniyatlari : Kaltaminor, Hisor, Joytun madaniyatlari hisoblanadi :

Kaltaminor madaniyati - -O'zbekistonda neolit davriga oid ilk topilgan arxeologik madaniyat (miloddan avvalgi 7—3-ming yillik). Kaltaminor ko'li yonidan topilgan. 1939—40 va 1945-yillar Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi tekshirgan. Kaltaminor madaniyati Amudaryoning qadimiy Oqchadaryo deltasi, Qizilqum, Yuqori O'zboy, Mohondaryo, Orolning shimoliy-sharqiy bo'ylarida, Qozog'iston va sharqiy Kaspiy, ya'ni Balxan va Manqishloq hududlarigacha tarqalgan. Albatta, bu juda katta hududda yagona bir oilaga oid odamlar yashagan emas, bu yerlarda bir-biriga yaqin bo'lgan qabilalar yashagan deyish to'g'ri bo'ladi. Yaqinlik, asosan, tosh qurollarda yaxshi ko'rinadi. Tosh qurollarni, yasash texnikasi va uning tiplarida o'xshashlik farqlar esa sopol idishlarda, ya'ni uning bezaklarida — bezak buyumlarda, taqinchoqlarda ko'rinadi. Asosiy qurollarining o'xshashligi va farqlarini saqlab qolgan qurollar — shu vohalarda birbiriga o'xshash, bir xil turmush tarziga ega bo'lgan urug'lar bo'lganligini ko'rsatadi. Bular Oqchadaryo, quyi Zarafshon, Lavlakon, yuqori O'zboy, Ustyurt guruhlaridan iborat. Shu hududlarda yashagan neolit odamlari 7—3-ming yillikda yashab ovchilik, temirchilik va baliqchilik bilan tirikchilik o'tkazishgan. Ovchilik, terimchilik va baliqchilik bilan bog'liq qurollarni ishlash texnikasi neolit davrida eng cho'qqiga chiqqan davr hisoblanadi. bog'liqlar, kesuvchi,

teshuvchi qurollar, o'q-yoylar, kamon o'qlari va shunga o'xshash qurollarni yasash eng takomillashgan davr hisoblanadi. Mikrolit qurollarining paydo bo'lishi, suyakdan va yog'ochdan yana ham takomillashgan qurollar yasash imkoniyatini bergan. Arxeologlar, asosan, shu mikrolitlar va o'qyoyni yasalishiga asoslanib neolit davrini davrlarga ajratganlar. Kaltaminor madaniyatini ham 3 davrga bo'lib o'rganilgan. Kaltaminor madaniyatining ilk davri 7—5 ming yillikka to'g'ri keladi. Bu davrga xos yodgorliklar Zarafshonning quyi oqimida, Qizilqumning Lavlakon va Karakata, jan.-sharqiy Ustyurtda topilgan va o'rganilgan. [2] Kaltaminor madaniyatining o'rta davri 6—5-ming yillikka to'g'ri keladi. Bu davrga oid manzilgohlar butun Qizilqum va unga yaqin bo'lgan hududlardan topilgan. Kaltaminor madaniyatining oxirgi davri 4—3 ming yillikka to'g'ri keladi. Bu davrga oid yodgorliklarga Qozog'iston hududlaridagi manzilgoxlar kiradi. Kaltaminor madaniyatini tavsiflab berish, uni davrlarga ajratish ham, asosan, sopol idishlarni ishlash texnikasi, unga bezak berishga asoslangan. Butun Kaltaminor madaniyatiga oid sopol idishlar qo'lda ishlangan bo'lib, bezaklar, sopol idishlar hali loylikida yog'och bilan chizib, daryo va dengiz to'liqiga, archa ignalariga o'xshash bezak berilgan, keyin olovda pishirilgan. Idishlarning shakli kosasimon yoki qozonsimon bo'lib, ilk davriga oid idishlar tagi yassi bo'lmasdan, qumga botirib qo'yishga mo'ljallangan konus shaklida bo'lgan. Sopol idishni ixtiro qilinishi Kaltaminor madaniyatiga mansub aholining ovqat pishirishini osonlashtirdi. Endi qozonning tagiga olov yoqib pishirish imkoniyati tug'ildi. Odamlar chaylalarda yashab, o'choqlar qurib o'choqlarda, sopol qozonlarda ovqat pishirib, idishlarga quyib ovqatlanadigan bo'lishdi. Bu juda katta ixtiro bo'lib, kishilik tarixida faqat neolit davridan boshlab shunday yashash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Neolit davrida bulardan tashqari tikuvchilik, kemasozlik ham yuksaldi. Kaltaminor madaniyatiga mansub axrli tabiat yaratgan narsani shundayligicha qabul qilganlar. Kaltaminor madaniyatini iqtisodiyotiga o'ta olmaganlar, ya'ni chorvachilik yoki dehqonchilik bilan shug'ullana olmaganlar. Kaltaminor madaniyatini jamoalari sopol ishlab chiqarishga usta bo'lgan. Sopol yasashda ham kulolchilik charxidan foydalanish o'zlashtirilmagan bo'lsa-da, qurollar sopol buyumlar yasashning ibtidoiy usullarini ko'nikma sifatida egallaganlar. Kaltaminorliklar idishlar yasash uchun tayyorlangan loyga yantoq va qamishning toza kulidan qo'shishgan. Sopol qozon loylariga esa maydalangan tosh qo'shishgan. Bu qo'shilmalar sopol idishlarning mustahkam chiqishini, olovga tushganda o'zida issiqlikni uzoq vaqt saqlab qolishini ta'minlagan. Sopol buyumlarning sirtiga odatda naqsh berilgan. Naqshlar chizma uslubda ishlangan. Ular turli geometrik shakllarda o'z aksini topgan. Asosan naqshlar uchi uchli yog'och yoki suyak pichoq yordamida ilon izi, romb, uchbuchak, egri chiziq va boshqa shakllar chizilgan. Kaltaminor madaniyatining so'nggi bosqichiga kelganda ba'zi sopolarning gardishiga rangli gul-naqshlar chizilgan. Kaltaminor madaniyatining dastlabki bosqichida sopol buyumlar aksariyat hollarda tuxumsimon shaklda bo'lgan. Ammo so'nggi bosqich (O'zboy) da tuxumsimon, tosh dumaloq idishlar o'rnini tuvaksimon, osti tekis idishlar egallaydi. Agar dastlab idishlar mato xalta qoliplarida tayyorlangan bo'lsa, endi loy lentalarda qo'lda yasalgan. Idishlarda jo'mraklar paydo bo'lgan. Ular bir qavatli

humdonlarda pishirilgan. Kaltaminor madaniyati urug' jamoalari tabiat kuchlari oldida o'jiz edi. Ular suv orqasidan, ov orqasidan ergashib yurganlar. Ularning kulbalari qurib borayotgan daryo yoqalarida, ko'l bo'ylarida qumlar ustida qad ko'targan. Daryo va ko'l suvlarining o'zgarishi bilan Kaltaminorliklar jamoasi ham o'z manzilgohlarini o'zgartirganlar. Kaltaminor madaniyati taraqqiyotida 3 bosqich kuzatiladi. Ilk (daryo-soy) bosqichi miloddan avvalgi VI-V ming yilliklarga to'g'ri keladi. Uning o'rta bosqichi (Jonbos – 4) miloddan avvalgi V-VI ming yilliklarga mansub. Nihoyat, so'nggi bosqich (O'zboy) miloddan avvalgi V-III ming yilliklarni qamrab oladi. Bu bosqichlarning madaniy qiyofasi ularga xos ishlab chiqarish, mehnat qurollari hamda sopol buyumlarda o'z aksini topgan. [3] Umumun, bu davrda qurol yaroqlar yasash texnikasi ancha takomillashdi. Buni biz Kaltaminordan topilgan qurollardan ko'rishimiz mumkin. Ular qulayrok, o'tkirroq va yengilroq bo'lgan. Bu kabi qurollar asosan ohaktoshdan yasalgan. Ohaktosh sof holatda ozgina mo'rtroq bo'lgani uchun uni istagan shaklga solish mumkin bo'lgan. Ohaktoshlarni Sultonuvays tog'idan olish mumkin bo'lgan. Tadqiqotlar natijasida shu narsa aniqlandiki, bu tog'haqida o'sha davrdagi odamlari yetarli bilishlari ma'lum bo'lgan. Chunki bu tog'dan neolit davriga oid ustaxona va tosh yorish xonalarini topib o'rganilgan. Kaltaminor madaniyatining eng nodir va muhim yodgorligi Jonbos-4 manzilgohi bo'lib, u yerda maydoni 300 m. kv. bo'lgan chayla qoldig'i topilgan. Chaylada kattagina urug' jamoasi yashagan bo'lib, 100-120 ta kishi yashaganligi ma'lum bo'ldi. Kuygan qamish va xoda qoldiqlarining o'rganish asosida olimlar chayla ustunli, oval shaklida bo'lgan bo'lib, usti qamish bilan qoplangan degan xulosaga kelganlar. Chaylada bitta katta va 20 dan ortiq kichik o'choqlarning o'rni qayd etilgan. O'choqlar atrofida baliq (cho'rtan, nog'ara), hayvon (to'ngiz, jayron, Buxoro kiyigi va hokazo), qush suyaklari va tuxum po'choqlari hamda bir qancha mayda toshqurollar topilgan. Shuningdek, yumoloq sopol idishlar ham topilgan bo'lib, ularning sirtiga chizmalar chizilgan. Shunisi qiziqki, shunga o'xshash buyumlar Kaltaminor manzilgohidan ham topilgan. Bu holat manzilgohlar o'rtasida o'zaro aloqalar bo'lganligidan dalolat beradi. Topilgan buyumlarning tahlili mazkur manzilgohlar miloddan avvalgi 7-3 ming yilliklarga to'g'ri kelishini ko'rsatdi. Mazkur manzilgoh hozirgi Qoraqolpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahridan 18 km. shimoliy-sharqda joylashgan Kaltaminor ko'li sharafiga Kaltaminor madaniyati deb nomlangan. Arxeologlar Kaltaminor madaniyatini taraqqiyot dinamikasiga qarab 3 davrga ajratishadi: Kaltaminorning ilk davri eramizdan oldingi 7-5 ming yilliklarga to'g'ri keladi. Bu davrga oid yodgorliklar Zarafshonning quyi oqimi, Qizilqum sahrosi va janubiy-sharqiy Ustyurt hududidan topilgan. Kaltaminor madaniyatining o'rta davri eramizdan oldingi 5-4 ming yillikka oid bo'lib, bu davrga oid yodgorliklar Qizilqum va unga yaqin hududlardan topilgan. Kaltaminor madaniyatining so'nggi bosqichi eramizdan oldingi 4-3 ming yilliklarga tegishli bo'lib, hozirgi Qozog'iston hududlaridan topilgan makonlar kiradi. Kaltaminor madaniyatiga oid yodgorliklar Zarafshon etaklaridagi Darvozaqir makonidan ham topib o'rganilgan. Bu yerdan topilgan sopol idish namunalari Jonbosqal'a sopolariga juda o'xshashdir. Kaltaminor madaniyatiga xos bo'lgan yana bir manzilgoh Buxoro viloyatining Qorako'l

markazidan 40 km. uzoqlikda joylashgan bo'lib, u Darvozaqir nomi bilan ataladi. Darvozaqir-1 makoni 3 ta madaniy qatlamdan iborat. Ustki qatlam to'zib ketgan bo'lsa ham, ammo boy madaniy qoldiqlarga ega. Bu yerda silliqlangan boltalar, qirg'ichlar, parmalar, o'roq randalar, teshgichlar va boshqa ashyolar topildi. Ikkinchiqatlamdagi madaniy qoldiqlar birinchi va uchinchi qatlamlardagilarga qaraganda kamroq uchraydi. Birinchi va ikkinchi katlamlarda chayla qoldiqlari uchramaydi. Uchinchi madaniy qatlam eng boy va eng qalin bo'lib, taqir yerda joylashgan. Bunda o'chok va chayla qoldiklari chaqmoqtoshdan ishlangan qurollar, silliqlangan boltalar, to'lkinsimon naqshlar bilan bezatilgan sopol buyumlar, hayvonlarning suyaklari bor. Shunisi qiziqki, Kaltaminorliklarning sopol buyumlarida ham shunday naqshlar bor. Bu katlamlar rangining har xilligi bilan bir-biridan farqqiladi va shuningdek ularni qalin qum qatlami bir-biridan ajratib turadi. Darvozaqir-1 makonida 81 m (7x11) li to'g'riburchak shaklidagi chayla koldigi topildi. Chayla sharqdang'arbga qarab cho'zilgan. Uning o'rtasida ustunlar uchun ikkita chuqurcha kovlangan. Chaylaning chor burchagida ham huddi shunday chuqurchalar borligi aniqlangan. Chaylaning devorlaridan ikki qator qilib kovlangan chuqurchalar (tashqi va ichki tomonida) qolgan bo'lib, bu chuqurchalarga devor sinchlari o'rnatilgan so'ng tomi yopilgan. Demak, chayla to'rt devori sinch devorli kapa shaklida bo'lib, tomi qamish bilan yopilgan. Chayla ichiga sharq tomondan kirilgan. Bu narsa diniy urflarga oid bo'lsa kerak. O'choqlar chayladan tashqarida joylashgan. Chaylalarni o'rganish oila-urug' munosabatlari ishlab chiqarish hamda turmush darajasiga taaluqli ba'zi bir ma'lumotlar berish mumkin. Bu makon aholisi sonini Jonbos-4 aholisi bilan solishtirsak, katga farqni ko'rishimiz mumkin. Jonbos-4 da S.P.Tolstovning fikricha, 100-125 kishi yashagan bo'lib, Darvozaqir - 1da esa bor yo'g'i 30-35 kishini tashkil qilgan. Bu hol bunday chaylalarni ona urug'iga qarashli bir necha juft oilalar yashagan deyishga asos bo'la oladi. Quyi Zarafshon va Qashqadaryo etaklaridagi Darvozaqir, Katta va Kichik Tuzkon, Qorong'isho'r, Poykent makonlaridan topilgan tosh qurollar va sopol buyumlar hamda boshqa ashyolarni o'rganish, tahlil etish, Yaqin Sharq, Qozog'iston, Ural va boshqa joylardan topilgan neolit davri ashyolari bilan qiyoslash natijasida tadqiqotchilar yuqorida eslatilgan makonlar Kaltaminor madaniyatiga mansub bo'lib, mil. avv. IV-III ming yilliklarga oid degan xulosaga keldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'raqulov M, Isomiddinov M. O. O'rta Osiyo kulolchiligi tarixidan (Samarqand 1999 y.)
2. Kabirov J. Sagdullayev A. O'rta Osiyo arxeologiyasi (Toshkent 1990 y.)
3. Vinogradov L. V. Neolitechiskaya pamyatniki Xorezma (Moskva 1960 y.)